
“NO SEAMOS COMO YA SABEMOS QUIÉNES”. REFLEXIONES EN TORNO A LAS RELACIONES DE ALTERIDAD EN EL TRABAJO POLÍTICO DE LOS MILITANTES DE JÓVENES PRO CÓRDOBA

Constanza López^a

RESUMEN

En este artículo propongo explorar algunas dimensiones del trabajo político de los y las militantes de Jóvenes PRO Córdoba. Más específicamente, aquellas referidas a la producción de relaciones de alteridad, relaciones a partir de las cuales los jóvenes construyen su actividad política. A partir de un análisis etnográfico del acto de cierre de campaña de las elecciones provinciales de Córdoba en 2019, indagaremos una serie de presupuestos involucrados en la construcción de relaciones de alteridad, y las imágenes sociales –y morales– que los y las militantes de la JPRO ponían en juego a la hora de imaginar a ese Otro político. La recreación de tales imágenes constituirá un medio para comprender las formas en que los militantes trabajan produciendo una política diferente a la *vieja política*.

Como podremos observar, esa relación de alteridad con respecto a un Otro político, llamado alternativamente kirchnerismo, peronismo o populismo, marca un punto de comparación a partir del cual los y las jóvenes desarrollan su propia práctica –sugiriendo qué hacer y qué no hacer, cómo hacer y hacia dónde ir–. En esta dirección, la valoración de dichas diferencias –de forma, pero también estéticas y performáticas– procura disputar modos legítimos de hacer política.

PALABRAS CLAVE: relaciones de alteridad; imágenes sociales; imágenes morales; antropología política.

ABSTRACT

In this article, I propose to explore some dimensions of the political work of the militants of Jovenes PRO Córdoba. More specifically, those referring to the production of relationships of otherness, relationships from which young people build their political activity. Based on an ethnographic analysis of the campaign closing act of the provincial elections in Córdoba in 2019, we will investigate a series of presuppositions involved in the construction of relationships of otherness, and the social –and moral– images that the militants of the JPRO put into play when imagining that political Other. The recreation of such images will constitute a means to understand how the militants work producing a politics different from the *old politics*.

As we can see, this relationship of otherness concerning a political Other, alternatively called Kirchnerism, Peronism, or populism, marks a point of comparison from which young people develop their practice –suggesting what to do and what not to do, how to do and where to go–. In this direction, the assessment of these differences –in form, but also aesthetic and performatic– seeks to dispute legitimate ways of doing politics.

KEYWORDS: relations of alterity; social images; moral images; political anthropology.

Manuscrito final recibido el día 26 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 17 de septiembre de 2022.

^a Instituto de Antropología de Córdoba, Av. Hipólito Yrigoyen 174 (CP 5000), Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina. constanzalopez94@mi.unc.edu.ar

INTRODUCCIÓN

En este artículo propongo explorar algunas dimensiones del trabajo político de los y las militantes de Jóvenes PRO Córdoba. Más específicamente, aquellas referidas a la producción de relaciones de alteridad, relaciones a partir de las cuales los jóvenes construyen su actividad política. A partir de un análisis etnográfico del acto de cierre de campaña de las elecciones provinciales de Córdoba en 2019, indagaré sobre una serie de presupuestos involucrados en la construcción de relaciones de alteridad, y sobre las imágenes sociales –y morales– que los y las militantes de la JPRO ponían en juego a la hora de imaginar a ese Otro político. No tanto por un interés de recrear estas imágenes *per se*, sino porque considero que su análisis constituye un medio para comprender cómo, en la práctica cotidiana, estas representaciones e imágenes otorgan significación a su hacer, producen y reproducen conflictos y afinidades, y modifican las formas en que los y las militantes trabajan para producir una “política” diferente a la “vieja política”.

Como podremos observar, esa relación de alteridad con respecto a un Otro político –llamado alternativamente kirchnerismo, peronismo o populismo– marca un punto de comparación a partir del cual los y las jóvenes desarrollan su propia práctica, sugiriendo qué hacer y qué no hacer, cómo hacer y hacia dónde ir. En esta dirección, la valoración de dichas diferencias –de forma, pero también estéticas y performáticas– procura disputar modos legítimos de hacer política.

Cabe decir que estas palabras forman parte de algunas reflexiones que surgieron en la escritura de mi trabajo final de Licenciatura y trabajo de campo, iniciado en junio de 2018 y finalizado en mayo de 2019. Investigación etnográfica que se pregunta por –y busca contribuir al conocimiento de– los procesos de transformación política implicados en el surgimiento del PRO¹ como

nueva fuerza partidaria en la escena política argentina, desde un estudio etnográfico situado en Córdoba, recortando como principal unidad de análisis los procesos de participación política protagonizados por un conjunto de actores y actoras específicas: la juventud o Jóvenes PRO. En ese trabajo me interesaba indagar qué relaciones de representación política construían los militantes con sus electorados, qué era aquello que disputaban políticamente, a qué valores y/o demandas sociales respondían y cuáles eran los efectos de esa forma de hacer política en el campo político y en las relaciones de la sociedad con la política. En este sentido, los y las jóvenes del PRO no fueron ni son aquí el “objeto” de estudio, tampoco el “sujeto” de investigación, sino más bien los interlocutores con los cuales desarrollé un proceso de trabajo de campo etnográfico, centrado en acompañar procesos de producción y transformación social de prácticas políticas.

El análisis etnográfico de estas experiencias implicó el abordaje de prácticas de conocimiento propias de nuestra disciplina, como la observación participante, entrevistas formales e informales a los miembros de la organización, relevamiento y seguimiento de medios de comunicación y apariciones en prensa, análisis de redes sociales (de la organización y de candidatos), entre otras estrategias etnográficas centradas en el acompañamiento de los procesos de participación política de los y las militantes. Las mismas me permitieron conocer los espacios de sociabilidad, las trayectorias personales y políticas de los jóvenes, así como las valoraciones y visiones respecto al trabajo político propio y ajeno analizadas en este trabajo.

Cabe aclarar que, siguiendo a la antropóloga Julieta Gaztañaga (2008), entiendo estas actividades en términos de trabajo político, en tanto y en cuanto constituyen prácticas generadoras de hechos y efectos políticos. Como señala la autora, la noción de trabajo político constituye “una categoría analítica compleja que se delimita más por el tipo de producto que resulta –voluntaria o involuntariamente– de él, que por una definición precisa y permanente de las actividades puntuales que realiza o por la forma determinada en que se

¹ La Alianza Propuesta Republicana, que se constituyó en 2005 en la ciudad de Buenos Aires, donde se convirtió en gobierno en 2007. En 2008 tomó el nombre de Propuesta Republicana (PRO) y en 2015 se constituyó en oficialismo nacional bajo el frente Cambiemos, coalición integrada junto con la Unión Cívica Radical.

organiza” (Gaztañaga, 2008, p. 141). Asimismo, la categoría nos invita, como esgrimen Demazière y Le Lidec, “a formular los interrogantes pertinentes para el análisis de cualquier trabajo: cómo se forman sus miembros, cómo se efectúan los aprendizajes, cómo está regulado el acceso, cómo está organizado el trabajo, cómo son vividas las experiencias, cómo es controlada la producción” (2014, p. 12), entre otros.

Relaciones antagónicas y momentos críticos: los impulsos a hacer una política *distinta*

El grupo que me comprometí a acompañar en la investigación etnográfica era mucho más heterogéneo de lo que había podido registrar en la literatura ya escrita sobre el ala juvenil del PRO en otros territorios. Por ejemplo, en el libro “Mundo PRO”, los sociólogos Vommaro, Morresi y Belloti, quienes han estudiado en profundidad al partido, presentan una caracterización sociológica del ala juvenil, de acuerdo a una serie de indicadores, rasgos sociales y culturales. A excepción de uno de los participantes de la agrupación Jóvenes PRO nacido en uno de los barrios más marginalizados de la ciudad de Buenos Aires, la Villa 20 de Lugano, el resto de los jóvenes es encuadrado dentro de un mismo grupo con características bastante homogéneas: jóvenes provenientes de una clase social media/alta, estudiantes de universidades privadas como la Universidad Argentina de la Empresa, y también confesionales, en especial, la Universidad Católica Argentina (Vommaro, Morresi & Belloti, 2017).

Si bien podemos reconocer algunas similitudes, es interesante notar que las características histórico políticas de la Provincia de Córdoba traen consigo sus propias dinámicas y particularidades. Por ejemplo, muchos de los jóvenes que acompañé se reconocían como personas “de clase media”, criados de forma “austera”, de “familias trabajadoras”: “no somos chetos como la gente piensa”, solían decirme. Pero a su vez, los mismos militantes reconocían que había ciertos rasgos de clase: la mayoría eran estudiantes universitarios –algunos de esos llamados “estudiantes crónicos”–, tanto en universidades públicas como privadas. Por otra parte, al iniciar mis primeras exploraciones

de campo, me encontré con que los jóvenes de la organización no se denominaban “voluntarios”, sino “militantes”, lo que resultó en otra instancia de ruptura respecto de mis pre-juicios que, en cierto sentido, estaban permeados por la literatura centrada en experiencias producidas sobre el movimiento en Buenos Aires.

Sin embargo, ante la pregunta “¿Por qué el PRO (o en el PRO)?” (y ¿por qué no otro partido?), y sus debidas respuestas –la posibilidad de hacer política de una forma *diferente, novedosa y desintoxicada*–, en los recorridos personales y fragmentos de vida que los interlocutores de mi investigación me compartieron al narrar su interés en la política en general, y en la organización en particular, nos encontramos frente a explicaciones similares a los representados en la vasta bibliografía producida sobre el ala juvenil del PRO (véanse Grandinetti, 2015 y 2021; Vommaro Morresi & Belloti, 2017; Vommaro & Morresi, 2014; entre otros).

Estas experiencias me mostraron al menos tres caminos distintos que movilizaron a algunos de los jóvenes a interesarse en la política y a involucrarse en el partido, y que podríamos intentar tipificar de la siguiente manera: por un lado, experiencias personales y familiares vinculadas a la “política sucia”, a la “política corrupta” y la “mala política”; por otro, el rechazo a un espacio político específico y/o a actores políticos específicos, encarnados generalmente en el peronismo/kirchnerismo; por último, experiencias personales vinculadas al activismo social en el mundo de las ONGs o a pertenencias partidarias familiares previas.

Por otra parte, durante el proceso de investigación observé cómo ciertos momentos de antagonismo político a nivel nacional habían sido, para muchos y muchas, instancias de acercamiento al PRO. Un precedente de grandes adscripciones a la organización juvenil a nivel nacional –al igual que en otras organizaciones opositoras– fue el llamado “conflicto del campo”. Esta expresión social cristalizó en la escena pública argentina para referir al enfrentamiento que, en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se produjo entre el gobierno y el sector de productores y organizaciones agro-ganaderas nucleados en la llamada “Mesa de

Enlace”², sector que se movilizó por 129 días en contra de la Resolución N°125/2008 que preveía un nuevo sistema de retención impositiva a las exportaciones de soja, trigo y maíz. Este conflicto tuvo gran impacto a nivel social, con alto nivel de mediatización, y movilizó el involucramiento en la política de muchos jóvenes, tanto a favor como en contra del entonces gobierno nacional. La militancia de la JPRO se alineó en aquel entonces al posicionamiento en “defensa de los productores rurales”.

Otros momentos claves de vinculación de los jóvenes con la organización tuvieron lugar en el año 2015. El primero de ellos, recordado en una reunión en la que participé por uno de los ex presidentes a nivel nacional de Jóvenes PRO, también estaba relacionado a una controversia social de gran envergadura. Se trataba de la muerte del fiscal Alberto Nisman, conocido mediáticamente por ser el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal para la investigación de la causa AMIA, una fiscalía especial creada por Néstor Kirchner en 2004 para investigar el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina acontecido en 1994. Sobre la muerte del fiscal Nisman, y antes de que la justicia hiciera su trabajo, ya se habían polarizado socialmente las voces y las interpretaciones de lo sucedido: por un lado, estaban aquellos que consideraban que se había tratado de un suicidio, y por el otro, los que creían que había sido un homicidio. Los militantes de *la juve* se posicionaron como la antítesis del partido gobernante y con ello capitalizaron nuevas adherencias a la organización. Un militante recordó en una oportunidad:

Yo me acuerdo que entré a la página después de que pasó eso (la muerte del fiscal) que fue un sábado... Entré el lunes y había

cien personas escribiendo para sumarse a Jóvenes PRO. Y en la próxima reunión vinieron 120 nuevos, o sea que vinieron esos 100, y encima trajeron gente (Registro de campo, Córdoba, octubre 2018).

El año 2015, por otra parte, era comprendido por los jóvenes de la organización como un período de grandes adhesiones a la organización juvenil por tratarse de un año electoral a nivel nacional. En el caso de los y las jóvenes cordobesas, la mayoría se incorporó a la militancia durante ese año, con intenciones de participar activamente en la contienda electoral que tuvo finalmente como resultado la victoria de Cambiemos para la presidencia (es decir, la coalición política inscrita ese mismo año a partir del acuerdo entre el PRO, la Coalición Cívica ARI, la Unión Cívica Radical y otros). Mauricio Macri era reconocido por los jóvenes como el único candidato competitivo en aquel momento para hacer frente al kirchnerismo. Dato para nada menor teniendo en cuenta que una buena parte de los jóvenes comenzó a participar políticamente por un descontento con los mandatos peronistas. O, como solían decirme algunos de los militantes, su participación había sido movilizada justamente por ser “anti-k” (abreviatura de antikirchnerista) o “para sacar a Cristina” (Kirchner).

Tanto en estos tres momentos de involucramiento, en los caminos narrados por los y las jóvenes al contarme su interés en la política y el partido, y en sus propias prácticas políticas cobraba especial valor su toma de (o)posición respecto a un Otro político, encarnado alternativamente en el kirchnerismo, el peronismo o el populismo. A partir de esta demarcación, los jóvenes establecían puntos de comparación a partir de los cuales desarrollar su propia práctica –sobre qué hacer y qué no hacer, cómo hacer y hacia dónde ir– De acuerdo a ello, podemos pensar, como sostiene la filósofa Chantal Mouffe, que “la condición de existencia de toda identidad es la afirmación de una diferencia” (1998, p.15), y que las maneras en que se construye y configura la especificidad del ‘nosotros-ellos’, son el lugar donde se encuentra la especificidad de lo político (Mouffe, 1998).

² La llamada “Mesa de Enlace”, fue una organización sin precedentes entre diferentes entidades del campo, con intereses inclusive contrapuestos por sus actividades y dimensiones de producción. Formaban parte grandes terratenientes hasta pequeños productores: Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

De este modo, en el presente artículo presento a través de una escena etnográfica particular, de qué formas mis interlocutores construían estas relaciones de alteridad, y las imágenes sociales –y morales– que los y las militantes de la JPRO ponían en juego a la hora de imaginar a ese Otro político. El análisis de tales imágenes será una vía para comprender las formas en que los militantes trabajaban produciendo una “política” diferente a la “vieja política”.

Un acto muy peronista

El cierre de campaña de las elecciones provinciales de 2019, de la coalición Córdoba Cambia (constituida por la Unión Cívica Radical, PRO, y Frente Cívico), consistió en una caravana por las distintas seccionales de la ciudad que desembocó en la seccional 11, donde tuvo lugar el acto final. Unas cuadras antes de llegar a la plaza del Barrio Parque República, ubicado en una zona periférica en relación al centro de la ciudad de Córdoba, donde se realizaría el acto, comenzamos a cruzarnos con algunas camionetas y autos que mostraban pegados afiches del candidato a intendente Luis Juez. Al llegar al lugar, las callecitas finitas y de tierra de este barrio popular estaban repletas de autos y camionetas con inscripciones del mismo candidato. En la plaza no había más de 500 personas, y eran generalizadas las banderas del Frente Cívico (FC), que apoyaban al candidato, de diferentes seccionales. Muchas personas portaban remeras con la inscripción “Juez Intendente”, o bien remeras con la foto impresa de la persona que la usaba junto a él. Ante la abrupta mayoría de distintivos del Frente Cívico, también era abrupta y notoria la ausencia de sellos del PRO.

El ambiente de la plaza estaba en su mayoría habitado por personas del barrio y de barrios aledaños, según deduje por los comentarios del locutor y las banderas de las seccionales. En los parlantes alternaron, durante toda la jornada, cuarteto y cumbia. Entre medio de los baffles de sonido se encontraba dispuesto lo que funcionó como el escenario, el cual se había armado en el acoplado de un camioncito viejo. Desde lejos, se escuchaban llegar las distintas seccionales que avanzaban con murgas, bombos, platillos

y cotillón, mientras algunas personas, arriba de motos, elevaban sus banderas.

Hasta que se dio comienzo oficial al acto, hubo un presentador que efusivamente se dedicó a arengar al público presente: “Aplausos para los amigos del Frente Cívico”, “para los amigos del PRO”, “A ver esos bombos”. “Acá estamos los que no mentimos, los que no robamos”, “A ver cómo bailan las chicas”, alternaba.

De forma abrupta, del cuarteto y la cumbia que sonaba desde que habíamos llegado al lugar, se pasó al “Somos tan distintos e iguales”, canción del cantante pop/melódico conocido como Axel, utilizada en la mayoría de los actos del PRO en los que yo había estado. Así que, como bien deduje, era el momento de recibir a los candidatos. Segundos antes a que salieran, se prendieron bengalas y se lanzaron fuegos artificiales. Con efusivos aplausos y gritos del público de fondo, vimos subir a los postulantes.

Durante este acto, las jóvenes que yo acompañaba en ese momento hicieron mención a algo que otros miembros de la Juventud comentarían más tarde por el grupo de WhatsApp: el acto les había resultado de mal gusto, sencillamente “muy peronista”. Ciertamente, hasta aquel momento, los actos políticos que yo había acompañado junto a la JPRO habían sido muy distintos. Por empezar, se habían realizado en las lujosas salas de algunos hoteles de la localidad cordobesa, como el Holiday o el Quorum, y los anteriores cierres de campaña, en el Orfeo o en la Plaza de la Música, lugares de grandes dimensiones utilizados para recitales y actos multitudinarios. La población que concurría a aquellos eventos era diferente: se trataba, en su mayoría, de personas mayores de 50 años, cuya vestimenta solía ser formal. El escenario era el dispuesto por las mismas salas de los hoteles, delimitado, iluminado y con todos los instrumentos necesarios para un buen sonido. Asimismo, contaban, en algunos casos, con pantallas de fondo, en las que se compartían imágenes y *spots* de campaña; los presentadores utilizaban un lenguaje mucho menos coloquial; la gente estaba dispuesta en sillas o butacas que, en algunas ocasiones, estaban reservadas para determinadas figuras. En ninguna de esas experiencias que acompañé solía

haber banderas ni distintivos partidarios en la ropa, mucho menos bombos. La música también era otra. El contraste del acto en Barrio Parque República con estas costumbres no podía ser mayor, en términos estéticos, performáticos y sonoros. Vale la pena echar un vistazo a las siguientes fotos y compararlas:

lo convertía en *populista*. Pude observar esta identificación de “lo popular” con “lo populista” en otros momentos de mi trabajo de campo: una vez Sofía, una de las militantes con más trayectoria, me supo contar que había asistido a una reunión con dirigentes del PRO en la que había quedado horrorizada por la reacción discriminatoria de sus

Figura 1. Fotos del lanzamiento de Campaña de Córdoba Cambia publicada en las redes de JPRO, de su autoría (9 de abril de 2019).

Figura 2. Fotos del acto de cierre de Campaña de Córdoba Cambia, Barrio Parque República. S/F. (9 de mayo de 2019).

¿Qué había pasado allí? En principio, podemos decir que el acto pareció ser más juecista (es decir, afin al candidato radical Luis Juez) o radical que PRO; los medios de comunicación locales, de hecho, destacaron esta particularidad. Sin embargo, ese no fue el análisis que los militantes hicieron de la jornada: su principal incomodidad estaba dada por la excesiva proximidad de la estética del acto –su acto– con una estética popular que, por extensión,

compañeros partidarios. Uno de los candidatos había llegado al evento con un grupo de gente del barrio en el que trabajaba; ante esa escena que parecía, según su relato, disruptiva, muchas personas del partido comenzaron a agraviarlo, “por parecer un puntero peronista”. “¡Les decían en la cara que eran unos negros!”, me relató Sofía con indignación, y aclaró: “No somos todos así, y me da bronca que por esas cosas piensen que sí”.

Las palabras de la joven hablaban de cierta conciencia de la incorrección de este tipo de operaciones de racialización. Pero también esa experiencia decía mucho más: mientras muchos militantes estaban interesados en mostrarme su diferenciación respecto a todo lo vinculado al peronismo, otros estaban interesados en diferenciarse de los excesos e incorrecciones de esa diferenciación, o al menos de no confundir popular con populismo.

Imaginarios sociales y juicios morales: políticos, militantes y bases sociales del peronismo

Indagar exhaustivamente sobre qué o cómo es y hace el populismo, el peronismo y/o el kirchnerismo, excede a los fines de este trabajo. En esta oportunidad nos compete el uso social de ciertas imágenes asociadas a estos colectivos por parte de los militantes del PRO. Aquí he intentado reponer, de acuerdo a esta experiencia empírica concreta, sumada a muchas otras que acompañé durante todo el trabajo de campo, las imágenes sociales y morales que los jóvenes PRO construyen y movilizan sobre sus adversarios, en tanto son parte de los recursos que hacen a su identidad y pertenencia política, como también al modo en que delimitan modos legítimos e ilegítimos de la política y maneras válidas de hacer.

Como pude observar durante el tiempo compartido con los y las jóvenes, la categorización de peronista y kirchnerista eran en muchas situaciones movilizadas como términos intercambiables. En otros momentos, sin embargo, se representaban como cosas diferentes. A veces esa distinción era fácil de reconocer: por ejemplo, la primera solía utilizarse haciendo referencia a la política cordobesa –es decir, al gobierno del peronismo de Unión por Córdoba–, mientras que la segunda refería a una escala mayor, el ex gobierno nacional. Sin embargo, había un sustrato común entre unos y otros: ambos hacían “populismo” y formaban parte de “la vieja política”, tal como muestra esta publicación que, finalizado mi trabajo de campo, pude encontrar en las redes de la JPRO:

Figura 3. Imagen publicada en las redes sociales de JPRO Córdoba, de su autoría. (11 de mayo de 2021).

Cabe señalar que durante mi investigación pude observar que las acusaciones e imágenes morales negativas sobre la alteridad política no solo se ceñían a los dirigentes del peronismo como fuerza partidaria sino también, y por extensión, a sus bases, es decir, a los sectores sociales que, de distintas formas, adhieren, participan y/o se vinculan a espacios identificados como peronistas. En el acto de cierre de campaña anteriormente mencionado, por ejemplo, el discurso del candidato Luis Juez estuvo plagado de risas y chicanas hacia políticos opositores del peronismo que despertaron risas y aplausos en el público; incluso no desperdició la oportunidad para terminar sus palabras agradeciendo a su familia y “a los que no pudieron estar porque necesitan el plan, el Vida Digna³, la chapa, el colchón, a los que no están presentes por no poder romper las cadenas de la sumisión, el clientelismo y el populismo”.

La mirada sobre las bases sociales del peronismo contenida en este discurso atraviesa la sociabilidad cotidiana de los militantes y dirigentes del PRO

³ “Plan vida digna” es el nombre de uno de los programas provinciales del gobierno de Schiaretti que tiene como objetivo la mejora de la vivienda de las familias que se encuentran en situación de déficit habitacional.

que tuve oportunidad de acompañar a lo largo de mi trabajo. Como plantea Quirós (2011), esta “visión economicista” (2011, p.30) de la política popular, es decir, asociada al clientelismo, responde no solo a las subjetividades militantes, o a los imaginarios del PRO, sino que forma parte de un sentido común establecido en amplios sectores de la sociedad e, inclusive, en mucha de la literatura socio-antropológica.

Dentro de estas imágenes pude reconocer dos variantes. Una más paternalista y otra acusatoria: en la primera son los políticos los que instrumentan y utilizan a la gente; en la segunda es la propia gente quien es vista como utilitaria. En una hay una relación víctima-victimario, dada por la asimetría de poder; en otra, una visión instrumental de la política por parte del propio electorado. La primera, imagina a estas personas como “presas de la sumisión y del populismo”, presas de sus “necesidades”, y, por ende, sin posibilidad de elección ni agenciamiento. La segunda, al contrario, las representa como protagonistas activos: el “planero” o “choriplanero” (conjunción dialéctica de choripán y plan social), el “vivo”, el que no quiere trabajar. Ambas versiones, sin embargo, tienen un punto común: la representación de un electorado cautivo al que el PRO oponía su electorado libre.

Finalmente, otro actor social específico ligado a la estructura del peronismo era, en la práctica y sociabilidad cotidiana del PRO, objeto de esta visión crítica: los *militantes*, considerados una pieza clave en el funcionamiento del engranaje clientelar. En este caso, el foco de la crítica de los jóvenes de la JPRO estaba puesto en las relaciones consideradas instrumentales entre trabajo en la gestión pública y militancia kirchnerista.

Estas relaciones han sido registradas y analizadas por amplia literatura socio-antropológica. Las investigaciones llevadas adelante por la socióloga Melina Vázquez (Vázquez, 2014; Vázquez & Cozachcow, 2017) analizan comparativamente las relaciones entre militancias y el trabajo estatal. La autora reconoce que, en Argentina, la movilización y participación política juvenil se fue constituyendo en un tema central de la agenda política, sobre todo, desde el primer gobierno de Cristina

Fernández de Kirchner (2007-2011), momento en el que identifica importantes diferencias en las formas de movilización juvenil en relación a periodos anteriores. Una de ellas vinculada a la actividad de las juventudes y militancias en distintas áreas del Estado. Según Vázquez, el impulso de este tipo de activismo ha dado lugar a lecturas acusatorias acerca del kirchnerismo y sus principales agrupaciones, y si bien no se centra en ello, destaca que la confluencia entre prácticas militantes y laborales en la gestión pública es un aspecto presente en agrupaciones políticas de amplio espectro político, inclusive Jóvenes PRO. Los militantes de la JPRO, mientras tanto, se mostraban cotidianamente preocupados por esta cuestión: en varias oportunidades, por ejemplo, registré a la presidenta de la juventud a nivel nacional transmitir a sus compañeros la importancia de no creer que “el Estado tiene que resolver absolutamente todos los problemas”. En esta línea, una de las principales imágenes de los miembros de la juventud PRO respecto a las militancias kirchneristas/peronistas, iban direccionadas al “mal uso de los recursos del Estado para fines partidarios”. Joaquín, uno de los militantes de mayor trayectoria, me lo decía de este modo:

La gente que trabaja en ANSES⁴ nos contaba que antes las computadoras se habilitaban siete de la mañana y se cortaba el sistema a las seis de la tarde, pero que, a la una, el lugar ya estaba cerrado. ¿Qué pasaba de dos a seis de la tarde? Había gente que se iba, había gente que se quedaba ¿Haciendo qué? Haciendo trabajo partidario. Atendían a gente de los barrios que el kirchnerismo quería mandar, atendían los reclamos que generaba la política ahí. “Che, pero están trabajando para el partido y esto lo pagamos entre todos” (...) Hoy las máquinas se abren a las siete y se apagan a las dos. No hay uso político de ANSES. Cuando nosotros venimos hablando del cambio, también es eso. Que las cosas se hagan bien, por más

⁴ Administración Nacional de la Seguridad Social.

que nos cueste a nosotros (Entrevista a Joaquín. Córdoba, agosto de 2018).

Sin embargo, pude reconocer que ese tipo de posicionamiento era, en ocasiones, difícil de sostener en la práctica. Recuerdo particularmente una charla con un militante de la organización cuando apenas nos conocíamos, en la que me explicó que los timbreos funcionaban más o menos así: iban a una casa en la que les decían que les faltaba una silla de ruedas, preguntaban primero si habían iniciado el trámite, pedían las planillas correspondientes, sacaban una foto y acudían a los jóvenes que trabajaban en PAMI⁵, para de ese modo “activar” dicho pedido. “A la semana tiene silla de ruedas. Las cosas deberían funcionar de otra manera, pero que a veces no queda otra opción”, reconocía.

Por otra parte, la expectativa de los jóvenes PRO por ingresar a trabajar en el Estado era a veces solapada y otras explicitada como un objetivo, como una meta a alcanzar, y también como un reconocimiento. Varios de los militantes que acompañé durante el trabajo de campo trabajaban o habían trabajado en órganos del Estado tales como: Instituto Nacional de Juventud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Salud (INJUVE), Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la legislatura, municipios; o bien trabajaban para candidatos, concejales, diputados. Si bien los jóvenes solían decir: “una cosa es militancia política, otra cosa el trabajo en el Estado”, en la práctica ambas se fundían y superponían, como en cualquier espacio político. Sin embargo, el ingreso al Estado aparecía rodeado de fantasmas y de miradas acusatorias. Ser identificado como “ñoqui”, tener algo en común con “la vieja política”, era una preocupación común.

En mi acompañamiento etnográfico pude observar, por un lado, una expectativa latente entre muchos de los jóvenes del PRO de trabajar por un sueldo; y por otro, muchos casos en los que se desempeñaban en alguna función estatal, cuya tarea administrativa o de gestión, en ocasiones, tampoco era del todo

clara. Aun así, no se percibían haciendo lo mismo que los Otros.

Algunos casos fueron objeto de denuncia y uso político. Mientras aún llevaba adelante el trabajo de campo, el 12 de marzo de 2019, fue *trending topic* en la red social Twitter, el *hashtag* “#camiesñoqui”. Es decir, lo más comentado en el día a nivel nacional en la red apuntaba a la denuncia social respecto a la labor de Camila Crescimbeni (entonces presidenta de Jóvenes PRO a nivel nacional), donde se la acusaba de cobrar dos sueldos del Estado. Acusaciones que surgieron en diferentes momentos apuntando a distintos miembros de la organización juvenil, algunas de ellas incluso como denuncias penales. Este tema fue retomado por distintos medios de comunicación en diferentes momentos⁶. En ciertas lecturas de lo acontecido no solo tildaban a los jóvenes de “ñoquis” sino, peor aún, a sus prácticas como “clientelismo cheto”.

Más allá de estos “riesgos”, creo importante señalar que el horizonte de trabajar en el Estado, o en el partido, se presentaba como una posibilidad a la que todos podían llegar. En más de una ocasión se alentó a los jóvenes a “soñar”, ya que –como mencionaban en distintas oportunidades candidatos y aquellos que ya ocupaban lugares en el Estado–, “el partido da lugar a todos, todos tienen oportunidades”. Eso sí, también decían que para eso “había que trabajar”.

En esa cosmovisión, se dejaba entrever un componente moral que incluía a su vez ciertos valores específicos. Para hacerse de un lugar dentro del partido, había que merecerlo, a costa de “garra”, “esfuerzo”, “trabajo”, “sacrificio” y (además) “alegría”. Y esa lógica meritócrata es la que operaba con respecto a los otros. Recibir un plan o asignación monetaria que no tuviese origen en el trabajo y el esfuerzo, era considerado ilegítimo e inaceptable: para merecer, unos y otros tenían que hacer. Las concepciones sobre merecimiento resultaban de la correspondencia entre “hacer” y “merecer” como un “principio de

⁵ El PAMI es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

⁶ Véase El Comodorenses, La Política online, diario El Perfil en la bibliografía.

derecho” (Quirós, 2011, p.205), como un principio de validación de su capacidad e idoneidad.

Como señala el antropólogo Gonzalo Assusa (2019), si bien la división social de las personas entre quienes se “esfuerzan” y “merecen”, por un lado, y los “vagos”, por otro, existía antes de la asunción de Cambiemos a nivel nacional –y de hecho tiene una larga data en nuestro país–, los principales referentes de Cambiemos, tanto a nivel provincial como nacional, convirtieron “un murmullo de época en discurso oficial” (Assusa, 2019; p.11).

A pocos meses de asumir el mando del gobierno, el entonces presidente Mauricio Macri, en la inauguración de sesiones del Congreso 2016, les decía a todos los argentinos:

Tenemos que alejarnos definitivamente de la viveza criolla mal entendida, de la búsqueda del atajo; tenemos que apostar al trabajo en equipo, tenemos que recordar lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos que es la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, ese esfuerzo que dignifica, ese esfuerzo que te eleva la autoestima, esa responsabilidad del esfuerzo que te aleja de la deshonestidad y de la improvisación. Esa responsabilidad tiene que llevarnos a entender que no nos podemos sentar a esperar que alguien resuelva nuestros problemas, nosotros con nuestro esfuerzo lo vamos a hacer (Discurso de Mauricio Macri, martes 01 de marzo de 2016).

Con estas palabras, se inauguraba una sucesión de discursos que candidatos, referentes del partido y militantes reafirmarían cotidianamente, y mediante los cuales se buscaba disputar simbólicamente formas legítimas de merecimiento de las cosas y los lugares sociales y políticos.

REFLEXIONES FINALES

A lo largo de estas páginas, y partir de la experiencia etnográfica, pudimos observar el lugar central que ocupaban las alteridades políticas en la actividad y constitución identitaria cotidiana de los y las militantes de la JPRO. Sus experiencias

personales de vinculación con la política, así como los momentos de llegada a la organización, estaban marcadas por acontecimientos y disputas con un Otro político, y el rechazo a su “vieja política”.

Dentro de estas demarcaciones había un sujeto colectivo del cual los jóvenes buscaban y querían distanciarse, y que, en muchas ocasiones, se nombraba inclusive sin nombrar: “No seamos como ya sabemos quiénes”, frase que escuché en repetidas ocasiones, resume este antagonismo. Las diferencias con ese Otro, el peronismo o kirchnerismo según la ocasión, no solo eran de formas, sino también estéticas y performáticas.

La situación etnográfica del acto de cierre de campaña, fue una situación más, pero bastante representativa de otras, que nos permitió reconocer cómo se constituyen esos vínculos. Esa relación con, y rechazo a, otros formatos del trabajo político, fundamentados en imaginarios sociales y morales, eran movilizados para definir los contornos y valores de su propia política y de su forma de trabajar políticamente.

Por ejemplo, en la investigación etnográfica de la cual se desprende este trabajo también observamos como, a diferencia de las formas históricamente construidas o jerarquizadas de hacer trabajo político, las relaciones de los militantes con otras personas no militantes no eran a largo plazo, interpersonales, ni estables en el tiempo, de hecho, podríamos decir todo lo contrario. Las formas en la que los militantes se vinculaban con otros no militantes (esporádicas, lábiles) fueron, en principio, analíticamente subestimados por mí en una primera lectura. Con el tiempo, pude reconocer que el establecimiento de este tipo de formas de vinculación con “la gente” no respondía a una falencia o dificultad, así como tampoco respondía a la falta de tiempo destinado a la militancia, a las ganas o entusiasmo que los jóvenes dedicaran a la tarea. No era que no podían, sino más bien que no querían hacer política de esa forma. La desconfianza y el cuestionamiento respecto a las formas tradicionales de trabajar políticamente, se traducían cotidianamente en esfuerzos por hacer de una forma diferente: en este caso, priorizando al individuo por sobre los colectivos, priorizando la

escucha por sobre la palabra, y buscando generar de acuerdo a ello, “autenticidad”, es decir, una forma no-instrumental de la política.

De esta manera, podemos decir que, bajo estas distinciones que los militantes construían respecto de otras formas del trabajo político, así como de las imágenes asociadas a los mismos, se disputaban modos legítimos de hacer política, y también los propios márgenes de lo político, delimitados por la aspiración a construir una política *nueva*.

AGRADECIMIENTOS

A las y los interlocutores de esta investigación. Este trabajo no hubiese sido posible sin la apertura de los militantes de la JPRO a que una joven como yo, estudiante de Antropología, perteneciente a ‘otro mundo diferente’, los acompañara. Y a su interés en que yo conociera su proyecto político, su espacio, su pensamiento y sus maneras de hacer política.

A mi directora Julieta Quirós por ser guía e inspiración en este proceso de aprender a investigar, a mis compañeros y compañeras del equipo Antropología de la Política Viva en perspectiva comparada: procesos políticos contemporáneos en la provincia de Córdoba y a la Secretaría de Investigación Ciencia y Técnica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba que me otorgó una Beca de Iniciación en la Investigación para la finalización de mi Trabajo Final.

BIBLIOGRAFÍA

Assusa, G. (2019). *El mito de la patria choriplanera: una sociología de la cultura del trabajo en la Argentina contemporánea*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo.

Casa Rosada Presidencia (martes 01 de marzo de 2016). Palabras del presidente Mauricio Macri en la 134° apertura de sesiones ordinarias del Congreso. <https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/35651-palabras-del-presidente-mauricio-macri-en-la-134-apertura-de-sesiones-ordinarias-del-congreso>

Demazière, D. y Le Lidec, P. (2014). *Les mondes*

du travail politique. Les élus et leurs entourages. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

El comodorense, (12 de marzo de 2019). #CamiEsÑoqui: La funcionaria macrista furor en las redes. <https://elcomodorense.net/camiesnoqui-la-funcionaria-macrista-furor-en-las-redes/>

Gaztañaga, J. (2008). ¿Qué es el trabajo político? Notas etnográficas acerca de militantes y profesionales de la política. *Cuadernos de Antropología Social*, 27, 133-153.

Grandinetti, J. (2015). ‘Mirar para adelante’ Tres dimensiones de la juventud en la militancia de Jóvenes PRO. En G. Vommaro & S. Morressi (Orgs.), “*Hagamos equipo*” PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina, (pp. 231-263). Buenos Aires: UNGS.

Grandinetti, J. (2021). Procesos de politización e involucramiento político de militantes en partidos opositores durante el kirchnerismo. Los casos de la militancia juvenil del PRO y la UCR en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. *POSTData*, 26(2), 371-403.

La política online (12 de marzo de 2019). Polémica con la presidenta de Jóvenes PRO porque no le cedió la silla a Faurie y la acusaron de ñoqui. <https://www.lapoliticaonline.com/nota/118122-polemica-con-la-presidenta-de-jovenes-pro-porque-no-le-cedio-la-silla-a-faurie-y-la-acusaron-de-noqui/>

Mouffe, C. (1998). *El retorno de lo político*. Buenos Aires: Paidós.

Perfil (12 de marzo de 2019). Acusan a la titular de la Juventud PRO de presionar a un usuario que la criticó en Twitter. <https://www.perfil.com/noticias/politica/acusan-camila-crescimbeni-titular-juventud-pro-presionar-usuario-twitter-por-haberla-criticado.phtml>

Quirós, J. (2011). *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires*

(una antropología de la política vivida). Buenos Aires: Antropofagia.

Vázquez, M. (2014). "Militar la gestión": una aproximación a las relaciones entre activismo y trabajo en el Estado en Argentina en las gestiones de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. *Revista de Ciencias Sociales*, XLI (74), 71-102.

Vázquez, M. & Cozachcow, A. (2017). Activismo juvenil en partidos con gestiones de gobierno a nivel subnacional en Argentina (2007-2015). *Revista de Sociología e Política*, 25, 47-72.

Vommaro, G. & Morresi, S. (2014). Unidos y diversificados: la construcción del partido PRO en la CABA. *SAAP, Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político*, 8, 375-417.

Vommaro, G., Morresi, S. & Belloti, A. (2017). *Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta.